

Representación social de la escritura académica en estudiantes de Medicina

Social representation of academic writing in medical students

Representação social da escrita acadêmica em estudantes de Medicina

Fidel Vázquez Garay^{1*}

¹ Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, Cuba.

*Autor para la correspondencia: fidel.vazquez@infomed.sld.cu

Recibido: 20-02-2025 Aprobado: 17-05-2025 Publicado: 28-05-2025

RESUMEN

Introducción: la escritura es un constructo complejo del que se derivan múltiples definiciones que han ido ajustándose al momento histórico y es comprendida hoy desde diferentes perspectivas; es un proceso que, entre otras cosas, pone de manifiesto el buen funcionamiento cognitivo en todas las actividades donde el estudiante interactúa.

Objetivo: caracterizar las representaciones sociales que sobre la escritura académica construyen los estudiantes de la Facultad de Medicina No. 2 de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, Cuba. **Método:** se realizó una investigación de metodología mixta, de tipo explicativa secuencial, en el periodo enero a octubre de 2024. Fue aplicado un cuestionario para recoger información sobre las dimensiones (conocimientos sobre escritura académica, jerarquización y orientación al respecto) y una entrevista semiestructurada para profundizar en los aspectos requeridos.

Resultados: los principales resultados

mostraron que el núcleo figurativo estuvo compuesto por la importancia que le atribuyen a la escritura académica y por los estados emocionales negativos y estados de nerviosismo que son generados por el consumo y empleo de las tipologías del objeto de representación. La información que poseen los estudiantes provino fundamentalmente de experiencias académicas y de las interrelaciones con profesores y personal de apoyo a la docencia. **Conclusiones:** la actitud hacia la escritura académica no es favorable, aunque sí activa, dado que no se asume un comportamiento activo y hacedor para potenciar su consumo y empleo.

Palabras clave: representación social; escritura académica; proceso enseñanza-aprendizaje; estudiantes; carrera de Medicina

ABSTRACT

Introduction: writing is a complex construct from which multiple definitions have been derived that have been adjusted to the historical moment and is understood today from different perspectives; it is a process that, among other things, demonstrates good cognitive functioning in all activities in which the student interacts. **Objective:** to characterize the social representations that students of the Faculty of Medicine No. 2 of the Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, Cuba, construct about academic writing. **Method:** a mixed-methods, sequential explanatory research was carried out from January to October 2024. A questionnaire was applied to collect information on the dimensions (knowledge about academic writing, hierarchy and orientation in this regard) and a semi-structured interview to delve into the required aspects. **Results:** the main results showed that the figurative core was composed of the importance they attribute to academic writing and the negative emotional states and states of nervousness generated by the consumption and use of the types of representational objects. The information students possessed came primarily from academic experiences and interactions with professors and teaching support staff. **Conclusions:** the attitude toward academic writing is not favorable, although it is active, given that there is no active, do-it-yourself behavior to enhance its consumption and use.

Keywords: social representation; academic writing; teaching-learning process; students; medical school

RESUMO

Introdução: a escrita é uma construção complexa da qual derivam múltiplas definições que foram se adaptando ao momento histórico e é hoje entendida a partir de diferentes perspectivas; É um processo que, entre outras coisas, demonstra um bom funcionamento cognitivo em todas as atividades em que o aluno interage. **Objetivo:** caracterizar as representações sociais que os estudantes da Faculdade de Medicina nº 2 da Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, Cuba, constroem sobre a escrita acadêmica. **Método:** foi realizada uma pesquisa explicativa sequencial, de métodos mistos, de janeiro a outubro de 2024. Foi aplicado um questionário para coletar informações sobre as dimensões (conhecimento da escrita acadêmica, hierarquia e orientação nesse sentido) e uma entrevista semiestruturada para aprofundar os aspectos necessários. **Resultados:** os principais resultados mostraram que o núcleo figurativo foi composto pela importância que atribuem à escrita acadêmica e pelos estados emocionais negativos e estados de nervosismo que são gerados pelo consumo e uso das tipologias do objeto de representação. As informações que os alunos possuem vêm principalmente de experiências acadêmicas e interações com professores e equipe de apoio ao ensino. **Conclusões:** a atitude em relação à escrita acadêmica não é favorável, embora seja ativa, visto que não assume um comportamento ativo e do tipo faça-você-mesmo para promover seu consumo e uso.

Palavras-chave: representação social; redação acadêmica; processo ensino aprendizagem; estudantes; carreira médica

Cómo citar este artículo:

Vázquez Garay F, Alvarez López ME. Representación social de la escritura académica en estudiantes de Medicina. Rev Inf Cient [Internet]. 2025 [citado Fecha de acceso]; 104:e4960. Disponible en: <http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/4960>

INTRODUCCIÓN

El pensamiento escrito como proceso y realidad psicosocial muestra diversas contradicciones personales y sociales que traen consigo conductas inadecuadas ante situaciones que interfieren con el desarrollo exitoso de la carrera universitaria. En tanto, la escritura es un constructo complejo del que se derivan múltiples definiciones que han ido ajustándose al momento histórico y es comprendida hoy desde diferentes perspectivas; es un proceso que, entre otras cosas, pone de manifiesto el buen funcionamiento cognitivo en todas las actividades donde el estudiante interactúa.^(1,2,3,4,5)

El fracaso académico es un problema de toda la sociedad, no se reduce a una institución o a un grupo de instituciones, ya que la satisfacción del hombre en su trabajo, la vida familiar, su educación, la cultura, sus condiciones materiales y espirituales de vida, son elementos que se encuentran entrelazados; especialmente con su estado de salud psicológico.^(6,7,8)

En el contexto de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba se encuentra un escenario donde se aprecia una situación marcadamente diferenciada. A partir de análisis realizados a la documentación disponible como las actas de colectivos de asignatura de año y de reuniones del consejo académico, son notables los problemas que enfrentan los docentes de esta Alma Mater respecto a la atención del estudiante a lo que se expresa en el aula, la cual se limita a la huella que queda del discurso oral del profesor en las distintas formas de organización de la enseñanza, en especial, la clase. Es así que los estudiantes asumen las presentaciones de PowerPoint como resúmenes de conferencias que sustituyen las notas de clases y resta valor tanto a ese discurso oral como a la búsqueda bibliográfica sobre el contenido.

En este sentido, en los diagnósticos realizados por el departamento metodológico de la Facultad de Medicina No. 2 que intentan explicar el comportamiento de los indicadores de calidad en la promoción, han sido detectadas debilidades en la comprensión de los estudiantes de los instrumentos de evaluación, así como en las respuestas dadas especialmente a aquellas preguntas con determinados niveles de redacción. De modo que se sostiene que las insuficiencias de los estudiantes de Medicina para codificar escrituralmente el discurso del profesor y luego expresar estos contenidos de forma oral o escrita influyen negativamente en el proceso enseñanza-aprendizaje y, a su vez, determina el éxito o el fracaso académico.

Por lo anterior y a propuesta de la dirección de la Facultad de Medicina No. 2 de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, Cuba, se procedió a la realización de este estudio, la cual toma como sujetos de estudio a los estudiantes que allí se forman como doctores en Medicina; donde existe una situación diferenciada respecto a la problemática anteriormente planteada, expresada en un marcado detrimento de los indicadores de calidad académicos, tanto en el ciclo básico como en el ciclo clínico.

Estas carencias redundan en un aprovechamiento incompleto del tiempo lectivo y un mayor esfuerzo por parte de los estudiantes en cuanto a tiempo y empleo de recursos materiales para satisfacer las demandas académicas. En consecuencia, el establecimiento de pautas escriturales que no solo permiten al estudiante comprender mejor el contenido, sino también entenderlo desde una perspectiva más abarcadora, siendo capaz de integrar una mayor cantidad de procesos teóricos y prácticos.

Todo lo anterior, permite declarar como problema científico: ¿Qué características tienen las representaciones sociales que sobre la escritura académica construyen los estudiantes de la Facultad de Medicina 2 de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba?

Para dar respuesta al problema científico se declara como objetivo: caracterizar las representaciones sociales que sobre la escritura académica construyen los estudiantes de la Facultad de Medicina 2 de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.

MÉTODO

La metodología utilizada en la presente investigación respondió a una metodología mixta explicativa secuencial, que privilegia la estrategia de triangulación de métodos y datos en un sentido cuantitativo, con el objetivo de caracterizar las representaciones sociales que sobre la escritura académica construyen los estudiantes de la Facultad de Medicina 2 de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba., durante el período comprendido entre enero y junio de 2024.

Se trabajó con 500 estudiantes de Medicina de la Facultad de Medicina 2 de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, a los que se les aplicó un cuestionario; se tomó en cuenta su disposición para participar en el estudio. A partir de un muestreo de casos típicos, se seleccionó una muestra de 50 estudiantes a los que se les aplicó una entrevista semiestructurada.

Técnicas e instrumentos:

Cuestionario: buscó recoger información en torno a las dimensiones de la representación, en este caso, identificar los conocimientos que los encuestados tienen sobre la escritura académica; jerarquizar sus conocimientos y determinar la orientación positiva o negativa al respecto.

Entrevista semiestructurada: se elaboraron las pautas que guiarían las preguntas, a las que les fueron añadidas aquellas que surgieron del propio proceso de comunicación que se estableció con el entrevistado, de manera que se profundizara en los aspectos requeridos.

Categorías fundamentales de la investigación:

- Representación social: modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. *Corpus* organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. Sistemas de valores, nociones y prácticas que proporciona a los individuos los medios para orientarse en el contexto social y material.^(8,9)

- **Escritura académica:** comprende todas las producciones orales y escritas que son generadas en el ámbito académico, tanto por alumnos como por profesionales de la educación. Estas producciones poseen fundamentalmente dos espacios de circulación: el de las ciencias especializadas (en el que los especialistas se dirigen a otros especialistas) y el del discurso entre especialista/no especialista (cuando el académico o especialista se dirige a un público no especialista; o cuando el estudiante se enfrenta al reto de construir un texto académico).^(10,11,12,13)

La investigación se realizó en dos etapas: una primera cuantitativa donde se aplicó el cuestionario diseñado a efectos de la investigación para conocer el alcance aproximado del problema y otra cualitativa que permite profundizar en el universo representacional de los estudiantes estudiados, mediante la entrevista semiestructurada.

Ambas etapas se diseñan con el objeto de que su complementación permita tener una amplitud en la comprensión de las características de las representaciones sociales sobre la escritura académica.

RESULTADOS

El cuestionario realizado permitió identificar cómo estos jóvenes definen la escritura académica, lo que facilitó establecer los siguientes indicadores de patrones definicionales, como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1. Indicadores de patrones definicionales identificados según ciclos básico y clínico

Indicadores	Ciclo				Total	
	Básico		Clínico		No.	%
	No.	%	No.	%		
Forma elevada de expresar el conocimiento científico.	25	12	185	88	210	42
Forma en que los profesores redactan sus conferencias y demás escritos.	35	28	90	72	125	25
Lenguaje que se utiliza en la literatura científica.	45	56	53	44	80	16
Las notas que toman los estudiantes en las clases.	52	73	16	27	60	12
Todo lo que se escribe en el contexto académico.	7	28	18	72	25	5

Fuente: cuestionario.

Como se puede apreciar el patrón definicional que más incidió con el 42 % fue *Forma elevada de expresar el conocimiento científico*. El comportamiento de este patrón es diferencial entre los distintos grupos definidos; fue el más fuerte en los estudiantes de ciclo clínico de la carrera (185; 88 %). A continuación, le siguió *Forma en que los profesores redactan sus conferencias y demás escritos* (25 %). Los patrones *Lenguaje que se utiliza en la literatura científica* y *Las notas que toman los estudiantes en las clases* fueron definidos de manera diferente por los estudiantes, con el 16 % y 12 % del total estudiado.

En la Tabla 2 los datos indican que el conocimiento que poseen estos estudiantes sobre la escritura académica lo obtuvieron, en primer lugar, de sus experiencias personales en el ámbito universitario, seguido por su participación en eventos o jornadas científicas (39 %).

Tabla 2. Fuentes del conocimiento sobre la escritura académica

Fuentes de conocimiento	Ciclo				Total	
	Básico		Clínico		No.	%
	No.	%	No.	%		
Experiencias en el ámbito universitario.	33	17	162	83	195	39
Eventos y jornadas científicas.	43	26	122	73	165	33
Profesores.	21	17	99	83	120	24
Otros estudiantes.	21	70	9	30	30	6

Fuente: cuestionario.

Otra forma de adquirir información fue a través de la comunicación con el personal docente y de la observación adquirida de terceras personas en el entorno social como los demás. Como se observa, la información que sobre la escritura académica obtuvieron los encuestados a partir del personal docente (24 %) (dígase los profesores del ciclo básico y los de las diferentes áreas de Atención Primaria de Salud, que ubicada tras la obtenida por sus experiencias en eventos y jornadas científicas (33 %), puede ser indicativo de la necesidad de conseguir mayor acercamiento y asesoría en temas de tipologías de escritura académica, mediante pase de visita, intercambios, charlas u otras acciones personalizadas.

Se observó que *La escritura académica es necesaria para apropiarse del conocimiento* fue el más seleccionado por los sujetos estudiados en los cinco grupos académicos, en cuanto a su importancia (40 %), seguida por la opción *Me permite interpretar adecuadamente los contenidos*, lo que evidencia la significación práctica que para ellos tiene la escritura (30 %) (Tabla 3).

Tabla 3. Importancia de la escritura académica

Importancia	Total	
	No.	%
Es necesaria para apropiarse del conocimiento.	200	40
Me permite interpretar adecuadamente los contenidos.	150	30
Para facilitar el estudio.	130	26
Otros	20	4

Fuente: cuestionario.

En las entrevistas se hallaron otros motivos por lo que atribuyen importancia a la escritura académica, entre los que se destacan: *“sin la escritura académica no tiene sentido la universidad”*, *“me ayuda a entender lo que en el libro no está claro”* y *“permite que me sienta más cómodo mientras estudio”* (estudiante de 4to. año).

La mayoría de los encuestados experimentaron agotamiento y nerviosismo cuando se enfrentan a alguna forma de escritura académica, con el 28 % y 27 %, respectivamente. En orden de frecuencia le siguieron los que sienten inseguridad cuando enfrentan en su estudio alguna tipología escritural (25 %). En todos los casos se observó una tendencia al descenso de estas emociones proporcional al aumento de la edad.

Tabla 4. Sentimientos y emociones experimentados ante la escritura académica

Sentimientos y emociones	Año académico										Total	
	1ro.		2do.		3ro.		4to.		5to.		No.	%
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%		
Agotamiento	11	7,8	27	19,3	41	29,3	46	32,8	15	10,7	140	28,0
Nerviosismo	34	25,2	43	31,8	37	27,4	12	8,9	9	6,6	135	27,0
Inseguridad	51	41,0	32	25,6	17	13,6	11	8,8	14	11,2	125	25,0
Miedo	19	21,8	23	26,4	28	32,2	17	19,5	-	-	87	17,0
Enojo	6	46,2	2	15,4	5	38,5	-	-	-	-	13	3,0

Fuente: cuestionario.

En las entrevistas se expresaron criterios relacionados con una sensación de displacer experimentada por estos jóvenes cuando se enfrentan a algún tipo de escritura académica, la que está fundamentada en las siguientes afirmaciones: *“siento agotamiento o cansancio porque sé que cuando estoy estudiando algunos textos son incomprensibles o muy trabajosos para interpretar”, “cuando estudio me doy cuenta que lo que dijo el profesor está en contradicción con lo que dice la literatura”*.

La minoría de estos estudiantes refirió sentir miedo cuando se enfrentan a alguna forma escritural (17 %); en la entrevista aplicada se justifica que: *“a veces siento miedo cuando estoy estudiando y necesito auxiliarme de mis notas de clases porque me doy cuenta que no copie las cosas más importantes”* (estudiante de 1er año).

Ante el uso o consumo de la escritura académica la mayor parte de los estudiantes de Medicina (45 %) refirieron movilizar su comportamiento hacia la investigación, la búsqueda de nuevos conocimientos y el aprendizaje constante (Tabla 5) que, según la entrevista realizada, el tipo escritural que más consumen es la literatura especializada como tesis, ensayos y libros de textos. Otra parte de los encuestados (30 %) manifestó incomodidad y tensión generándoles una actitud de rechazo respecto al uso o el consumo de alguna tipología de la escritura académica. Del total de la muestra, el 25 % declaró poco o ningún interés por el uso o consumo de la escritura académica.

Tabla 5. Actitud ante la escritura académica

Actitudes	Total	
	No.	%
Investigación, conocimiento y aprendizaje.	227	45
Incomodidad, tensión y rechazo.	148	30
Poco interés y/o total desinterés.	125	25

Fuente: cuestionario.

Según los criterios dados en las entrevistas por los sujetos estudiados, una pequeña parte de ellos manifestaron otras actitudes ante la escritura académica, entre los que se destacaron el uso compulsivo de diccionarios u otros materiales de consulta y prácticas de rituales religiosos. Resultó alarmante el número de estudiantes que expresaron sentir rechazo y total desinterés por la escritura académica (54 % del total de muestra), y solo hacen uso de esta cuando no tienen otra alternativa.

DISCUSIÓN

Respecto a las concepciones de escritura académica en general, los estudiantes no presentaron una plena consciencia de creencias de tipo epistémico, al prevalecer aún creencias de tipo reproductivo. Esto implica que la visión sobre que es la escritura académica, como herramienta conceptual y retórica, también subyace la concepción de reproducir mediante la escritura la información que conocen y/o que aportan los profesores con quienes interactúan.

De este modo, estos estudiantes asumieron que la escritura académica es un saber formal que se guarda y se usa solamente cuando se necesita para las demandas escolares. De manera que tales creencias necesitan ser rectificadas por cuanto la escritura académica debe entenderse como una *praxis* continua dentro del proceso de formación de todo estudiante del nivel superior, donde interactúan integralmente la conceptualización y representación de la tarea, los saberes previos del estudiante, las exigencias del texto y todos los demás textos precedentes contenidos en su experiencia vivencial.⁽⁸⁾

Aunque los sujetos estudiados se representaron la escritura académica en términos de importancia, confiabilidad y seguridad; estas representaciones no son suficientes para asumir una actitud activa hacia el objeto de representación. Por lo que resulta mucho más complejo establecer un vínculo entre el aprendizaje autorregulado y algunas estrategias de aprendizaje principalmente en el contexto universitario y no aproxima a los estudiantes a la búsqueda de soluciones ante un problema, ya sea cognitivo, práctico o empírico. Es por esto que concebir las producciones escriturales en términos de importancia predispone a los estudiantes a una posición integradora, que concibe a la escritura académica desde una perspectiva psicológica y social.⁽¹⁴⁾

Lo anterior nos pone de frente a las vivencias afectivas de estos sujetos que están matizadas por el agotamiento y el nerviosismo que experimentan cuando se relacionan con la escritura académica, motivados por un rechazo hacia algunos de sus tipos, lo que explica la demanda de las consultas docentes y otras formas no formales de estudio individual donde interviene el docente.⁽¹⁵⁾

La construcción de una trayectoria emocional, hace evidente la variabilidad entre disposiciones positivas y negativas, al presentar una notoria preeminencia de las segundas. En consecuencia, se observa un desplazamiento desde inseguridad, miedo, rabia y frustración, en las primeras etapas de la escritura académica, hasta interés, satisfacción y seguridad, en la medida que los estudiantes avanzan en sus estudios.⁽¹¹⁾

CONCLUSIONES

La representación social de la escritura académica se caracteriza por un núcleo figurativo constituido por la importancia que le atribuyen los estudiantes universitarios a esta categoría y por los estados emocionales como el agotamiento psicológico y estados de nerviosismo que genera el consumo y empleo de las tipologías del objeto de representación.

La información que poseen los estudiantes proviene fundamentalmente de experiencias académicas y de las interrelaciones con profesores y personal de apoyo a la docencia. Otra forma de adquirir información es a través de la comunicación social y de la observación adquirida de terceras personas en el entorno social.

La actitud hacia la escritura académica no es favorable, aunque sí activa; se reconoce la importancia y necesidad de esta categoría, pero no se asume un comportamiento activo y hacedor para potenciar su consumo y empleo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Navarro F. Aportes para una didáctica de la escritura académica basada en géneros discursivos. DELTA [Internet]. 2019 [citado 29 Nov 2024]; 35(2):e2019350201. DOI: <https://doi.org/10.1590/1678-460X2019350201>
2. Castelló M, Bañales Faz G, Vega López NA. Enfoques en la investigación de la regulación de escritura académica: Estado de la cuestión. Electronic J Research Educ Psychology [Internet]. 2010 [citado 29 Nov 2024]; 8(22):1253-1282. DOI: <https://doi.org/10.25115/ejrep.v8i22.1424>
3. Arenas-Hernández KA, Rojas-Rojas SP. La escritura académica y su aporte al aprendizaje ¿Qué piensan los profesores universitarios? Análisis de la literatura. Entramado [Internet]. 2024 [citado 29 Nov 2024]; 20(2):e11080. DOI: <https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.2.11080>
4. Rojas Corona MG, Silva Maceda G, Romero Contreras S. Relación del lenguaje académico y la comprensión lectora con la escritura académica en educación superior en pandemia. RIDE [Internet]. 2024 Jun [citado 30 Nov 2024]; 14(28):e622. DOI: <https://doi.org/10.23913/ride.v14i28.1813>
5. Engert V, Revelli ML, Ferrero FL. Sobre escrituras académicas divergentes. Literatura y transposición audiovisual. Nw [Internet]. 2023 Jul [citado 30 Nov 2024]; 7(2):69-7. DOI: <https://doi.org/10.37785/nw.v7n2.a4>
6. Frete F, Loza I. Investigación, creación y escrituras académicas alternativas en una experiencia colaborativa a través de la plataforma Discord. Nw [Internet]. 2023 Jul [citado 30 Nov 2024]; 7(2):81-96. DOI: <https://doi.org/10.37785/nw.v7n2.a5>
7. Núñez Lagos P. La organización discursiva de los informes escritos por universitarios en formación inicial. PE [Internet]. 2020 [citado 29 Nov 2024]; 42(169). DOI: <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2020.169.59546>
8. Ortiz Casallas E. Representaciones sociales de la escritura académica: Desafíos para la investigación universitaria [Internet]. Ibagué: Sello Editorial Universidad del Tolima; 2019 [citado 11 Nov 2024]. Disponible en: <https://repository.ut.edu.co/handle/001/3018>
9. Jiménez Chaves VE. Triangulación metodológica cualitativa y cuantitativa. Rev sobre Estud Investig saber Acad [Internet]. 2020 Dic [citado 30 Nov 2024]; (14):76-81. DOI: <https://doi.org/10.70833/rseisa14item276>
10. Coronado López SP. La escritura académica en la formación universitaria. EEC [Internet]. 2021 Dic [citado 10 Nov 2024]; 9(2):5-16.

DOI:

<https://doi.org/10.35383/educare.v9i2.653>

11. Sánchez Lara R, Moya Aguilar T, Guzmán Munita M, Druker Ibáñez S. Escritura académica y disposiciones emocionales: resultados de una experiencia didáctica en clave de justicia. *Diálogos sobre Educ* [Internet]. 2023 [citado 5 Nov 2024]; 14(26).

DOI:

<https://doi.org/10.32870/dse.v0i26.1185>

12. Chanamé Chira R, Santisteban Chévez D, Manayay-Tafur M, Solano-Cavero JK, Villón-Prieto RD, Villón-Prieto CR, et al. Discursive and rhetorical strategies: A problem of academic writing [Internet]. Repositorio Institucional Universidad Tecnológica de Perú; 2022. [citado 5 Nov 2024]. Disponible en:

<https://hdl.handle.net/20.500.12867/7214>

13. Utria Machado LE, Andrade Gonzalez LI. ¿Cómo planean y se autoperciben en la escritura los estudiantes universitarios? *Rev*

Areté [Internet]. 2024 Jun [citado 30 Nov 2024]; 24(1):25-34. Disponible en: <https://arete.iberu.edu.co/article/view/art.24103>

14. Ceballos Almeraya JM. Google Drive como entorno virtual de investigación científica para el desarrollo de la escritura académica. *Didac* [Internet]. 2020 Jul [citado 9 Nov 2024]; (75):14-21. DOI:

https://doi.org/10.48102/didac.2020..75_EN-E-JUN.33

15. Méndez-Cadena ME, Fernández Crispin A, Cruz Vargas A, Bueno Ruiz P. De la representación social del cambio climático a la acción: el caso de estudiantes universitarios. *RMIE* [Internet]. 2020 [citado 5 Nov 2024]; 25(87). Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-6662020000401043&lng=es&nrm=iso

Declaración de conflictos de intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Fidel Vázquez Garay: conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, supervisión, visualización, redacción-borrador original, redacción-revisión y edición.

Maria Elena Alvarez López: supervisión, validación, recursos, redacción-borrador original, redacción-revisión y edición.

Financiación:

No se recibió financiación para el desarrollo del presente artículo.

Archivo complementario (Open Data):

[Cuestionario y guía de entrevista semiestructurada empleados en Representación social de la escritura académica en estudiantes de Medicina](#)

